

ISSN 3085-8097

Volume I
Número I
Jan-Jun 2025

LITERATURE REVIEW

SUBSTITUTOS SALIVARES COMO ESTRATÉGIA DE MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES ONCOLÓGICOS

Salivary substitutes as a strategy to improve quality of life in cancer patients

Júlia Braga Cunha¹

RESUMO

Introdução: O diagnóstico de câncer está se tornando mais frequente no Brasil, e o tratamento oncológico provoca efeitos colaterais significativos, como hipossalivação, xerostomia e mucosite. No Projeto Hospital Sorridente da UNIPAM, observou-se que pacientes oncológicos frequentemente relatam "boca seca" (xerostomia) e apresentam hipossalivação, resultantes da radioterapia e quimioterapia, que afetam o fluxo salivar. Essa condição prejudica a qualidade de vida, além de predispor a problemas de saúde bucal. O estudo teve como objetivo identificar e comparar os substitutos salivares disponíveis no mercado brasileiro, analisando seus valores, composições químicas, mecanismo de funcionamento e posologia. **Métodos:** Foi realizada uma revisão de literatura e uma pesquisa exploratória com a busca por "substitutos salivares" e "sialogogos" no Google. Identificaram-se três medicamentos para análise de preços, disponibilidade e efeitos: "Halitus Hidrat", "Kin Hidrat" e "Bioextra", e os artigos foram selecionados nas bases de dados nacionais e internacionais, publicados nos últimos 10 anos. **Resultados:** A maioria dos substitutos salivares no Brasil é administrada na forma de spray, com três borrifos recomendados por vez, a cada hora ou quando necessário. Esses produtos geralmente contêm carboximetilcelulose, cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio e xilitol, e não contêm álcool. Os preços são em média de R\$50,00 para frascos de 40ml à 80ml. **Conclusão:** A sensação de secura bucal e a redução do fluxo salivar podem causar ardência, gosto metálico e halitose, afetando a nutrição e a socialização dos pacientes. Esses sintomas podem persistir após o tratamento oncológico, e os substitutos salivares têm bom custo-benefício para o controle dessas condições.

1 - Acadêmica do Curso de Odontologia, Bolsista do Projeto de Extensão (PIBEX) Hospital Sorridente, do Centro Universitário de Patos de Minas, Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil

2 - Mestre em Odontologia

3 - Docente do Curso de Odontologia e do Projeto de Extensão (PIBEX) Hospital Sorridente do Centro Universitário de Patos de Minas, Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil

4 - Doutor em Odontologia

Autor de Correspondência:
Thiago de Amorim Carvalho

Email
thiagocarvalho@unipam.edu.br

Palavras-chave: Saliva Artificial; Xerostomia; Equipe Hospitalar de Odontologia

ABSTRACT

Introduction: Cancer diagnosis is becoming more frequent in Brazil, and oncological treatment causes significant side effects, such as hyposalivation, xerostomia and mucositis. In the Hospital Sorridente Project of UNIPAM, it was observed that oncological patients frequently report "dry mouth" (xerostomia) and hyposalivation, resulting from radiotherapy and chemotherapy, which affect salivary flow. This condition impairs quality of life, in addition to predisposing to oral health problems. The study aimed to identify and compare the salivary substitutes available in the Brazilian market, analyzing their prices, chemical compositions, functioning mechanism and dosage. **Methods:** A literature review and exploratory research were carried out by searching for "salivary substitutes" and "sialogogues" on Google. Three drugs were identified for analysis of prices, availability and effects: "Halitus Hidrat", "Kin Hidrat" and "Bioextra", and the articles were selected from national and international databases, published in the last 10 years. **Results:** Most salivary substitutes in Brazil are administered as sprays, with three recommended sprays at a time, every hour or when needed. These products usually contain carboxymethyl cellulose, sodium chloride, potassium chloride, magnesium chloride and xylitol, and do not contain alcohol. Prices average R\$50.00 for 40ml to 80ml bottles. **Conclusion:** The sensation of dry mouth and reduced salivary flow can cause burning, metallic taste and halitosis, affecting patients' nutrition and socialization. These symptoms can persist after cancer treatment, and salivary substitutes are cost-effective for controlling these conditions.

Keywords: Artificial Saliva; Xerostomia; Hospital Dental Team

INTRODUÇÃO

A xerostomia, definida como a sensação subjetiva de boca seca, é uma condição comum e debilitante que afeta significativamente a qualidade de vida de pacientes oncológicos submetidos a tratamentos como radioterapia e quimioterapia (AGOSTINI et al., 2018.). Essa condição não apenas causa desconforto, mas também pode levar a dificuldades na mastigação, deglutição e fala, além de aumentar o risco de infecções orais e cáries (SILVA et al., 2016). A prevalência da xerostomia em pacientes oncológicos submetidos a radioterapia na região da cabeça e pescoço é particularmente alta (DINIZ, OLIVEIRA,; VIANA FILHO, 2024.), tornando o manejo dessa condição um desafio clínico significativo.

A patogênese da xerostomia induzida por tratamentos oncológicos é multifatorial, envolvendo danos diretos às glândulas salivares pela radiação ou quimioterapia, bem como alterações na composição e viscosidade da saliva (SILVA et al., 2024). A redução do fluxo salivar compromete a capacidade da saliva de proteger e lubrificar a mucosa oral, resultando em sintomas como sensação de queimação, dor e dificuldade em engolir alimentos secos. Além disso, a xerostomia pode afetar o paladar e o apetite, levando à desnutrição e perda de peso (MÜLLER et. al, 2023).

Diante desse cenário, a busca por estratégias terapêuticas eficazes para aliviar os sintomas da xerostomia e melhorar a qualidade de vida de pacientes oncológicos é uma prioridade. Nesse contexto, os substitutos salivares têm se destacado como uma opção terapêutica promissora (ALHEJOURY et al., 2021). Esses produtos, disponíveis em diversas formulações, visam mimetizar as propriedades da saliva natural,

proporcionando lubrificação, proteção e alívio dos sintomas da xerostomia (PERALTA et al., 2017; AUSTIN et al. 2024). No entanto, a aceitabilidade dos diferentes substitutos salivares pode variar de acordo com cada paciente e suas condições financeiras.

A eficácia dos substitutos salivares pode variar dependendo da sua composição, viscosidade, pH e capacidade de aderir à mucosa oral (ANDRADE, 2022). A análise crítica da literatura existente permitirá identificar os substitutos salivares mais eficazes e seguros, bem como as lacunas no conhecimento que precisam ser preenchidas por pesquisas futuras (PORANGABA et al., 2024). Além disso, observa-se que a escolha do substituto salivar ideal deve ser individualizada, considerando a etiologia da xerostomia, a gravidade dos sintomas, as preferências do paciente e a composição do produto.

Considerando a diversidade de substitutos salivares disponíveis no mercado brasileiro e a escassez de estudos comparativos abrangentes, esta revisão sistemática da literatura e pesquisa exploratória se justifica pela necessidade de fornecer informações atualizadas e baseadas em evidências para orientar a prática clínica. A análise crítica da literatura existente permitirá identificar os substitutos salivares mais eficazes e seguros, uma vez que eles apresentam uma variabilidade dos protocolos e aos potenciais efeitos placebo (HOSSEINI et al, 2024).

O estudo teve como objetivo identificar e comparar os substitutos salivares disponíveis no mercado brasileiro, analisando seus valores, composições químicas, mecanismo de funcionamento e posologia.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo consiste em uma revisão da literatura a qual se incorporou uma pesquisa exploratória de produtos para substituição salivar disponíveis no mercado. Para a revisão de literatura a coleta de dados foi realizada em bases de dados eletrônicas como *PubMed*, *Scopus*, *Google Scholar*, *Web of Science* e *BVS*, utilizando termos relacionados a substitutos salivares, xerostomia, pacientes oncológicos e qualidade de vida, combinados por meio de operadores lógicos.

A pergunta norteadora, baseada na estratégia CoCoPop (conceito, contexto e população) elaborada para a revisão foi: "Qual é a eficácia e a aceitação dos substitutos salivares (Condição) como estratégia para melhorar a qualidade de vida (Contexto) em pacientes oncológicos que apresentam xerostomia induzida por tratamentos como radioterapia ou quimioterapia (População)?".

Adicionalmente, foi conduzida uma pesquisa exploratória no Google para identificar os substitutos salivares e sialogogos mais comercializados no Brasil, e nesta foram incluídos "Halitus Hidrat", "Kin Hidrat" e "Bioxtra", devido à maior ocorrência de resultados sobre esses produtos no momento da busca. Foi realizada uma análise comparativa dos produtos selecionados em relação à composição química, mecanismo de

funcionamento, posologia, preço e disponibilidade, com base em informações dos fabricantes e literatura científica.

Os critérios de inclusão, para os artigos foram estudos que avaliem a eficácia de substitutos salivares em pacientes oncológicos com xerostomia, trabalhos que abordem a composição e mecanismo de ação de substitutos salivares, e estudos que avaliem a qualidade de vida. Foram excluídos estudos em modelos animais, artigos que não abordem diretamente o uso de substitutos salivares em pacientes oncológicos com xerostomia, artigos incompletos e aqueles em idiomas diferentes de português, inglês e espanhol.

REVISÃO DA LITERATURA

A xerostomia, comumente referida como boca seca, é um dos efeitos colaterais mais prevalentes e debilitantes em pacientes oncológicos submetidos a tratamentos como quimioterapia e radioterapia, especialmente na região da cabeça e pescoço. A redução da produção de saliva pode afetar gravemente a qualidade de vida dos pacientes, causando desconforto bucal, dificuldade para falar, mastigar e engolir, além de prejudicar a função de defesa da cavidade oral, favorecendo o desenvolvimento de infecções e cáries dentárias (BATISTA et al, 2019). Dessa forma, o manejo da xerostomia em pacientes oncológicos, por meio de substitutos salivares, tornou-se uma área crucial de pesquisa, uma vez que essas soluções buscam melhorar a qualidade de vida desses pacientes, proporcionando alívio dos sintomas e protegendo a mucosa bucal.

A patogênese da xerostomia e/ou hipossalivação induzida por tratamentos oncológicos envolve a diminuição do fluxo salivar, que compromete as funções protetoras e lubrificantes da saliva. A radioterapia, em particular, causa danos direto às glândulas salivares, prejudicando a produção e a composição da saliva, enquanto a quimioterapia pode afetar a integridade celular das glândulas (HOSSEINI et al, 2024). A consequência direta é a alteração na qualidade da saliva, que perde seus componentes protetores, como enzimas antimicrobianas e anticorpos, dificultando a proteção contra patógenos bucais e prejudicando a saúde dentária do paciente (CATÃO et al, 2021). Além disso, a alteração na composição da saliva resulta em sintomas desconfortáveis como sensação de boca seca, ardência e dificuldades na mastigação e deglutição (BARBIERI; COSTA; GUERRA, 2020).

Nesse contexto, a busca por estratégias terapêuticas para aliviar a xerostomia tem sido intensificada, e os substitutos salivares têm se destacado como uma opção promissora. Esses produtos, formulados para mimetizar as propriedades da saliva natural, atuam promovendo a lubrificação da cavidade bucal e aliviando os sintomas característicos da xerostomia. Substitutos salivares disponíveis no mercado brasileiro incluem produtos como "Biotène", "Kin Hidrat" e "Bioextra", que buscam atender às necessidades dos pacientes oncológicos com xerostomia (PORANGABA et al, 2024). O quadro 1 demonstra as características dos substitutos salivares selecionados para análise a partir da busca e número de ocorrências no Google.

Quadro 1 – Caracterização dos substitutos salivares com maior número de ocorrências no Google

Nome Comercial	Composição	Posologia	Meio de Aplicação	Valor médio (R\$)	Quantidade por embalagem
Kin Hidrat	10% xilitol; sem álcool, corantes ou laurel sulfato de sódio	Aplicar pequena quantidade na mucosa bucal, espalhar com a língua; evitar alimentos e líquidos por 30 minutos após aplicação	Gel	115,99 a 127,20	Caixa com 30 sachês
Halitus	Informações específicas não disponíveis	Pulverizar generosamente na gengiva, língua e lábios	Spray	67,55	Frasco com 10mL
BioXtra Gel Oral	Ingredientes bioativos, (lisozyrna, lactoperoxidase, glicose oxidase, lactuferrina)	Aplicas nas gengivas ou sob dentaduras, especialmente à noite	Gel	105,50	Bisnaga com 40mL
BioXtra Spray	Ingredientes bioativos, (lisozyrna, lactoperoxidase, glicose oxidase, lactuferrina)	Pulverizar generosamente na gengiva, língua e lábios quantas vezes forem necessárias	Spray	71,90 a 105,50	Frasco com 50mL

Fonte: autores

A composição química dos substitutos salivares é um dos fatores-chave que determina sua eficácia. A grande parte desses substitutos contêm carboximetilcelulose, hidroxietilcelulose, mucina ou glicerina como compostos que ajudam a manter a umidade e proporcionar uma sensação de lubrificação prolongada na mucosa oral (HOSSEINI et al, 2024). Além disso, alguns desse produtos também contêm flúor e xilitol, o que foi comprovado que quando usado por um período mais prolongado pode reduzir o *Streptococcus mutans* e, por sua vez, diminuir a suscetibilidade à cárie, uma preocupação relevante em pacientes com xerostomia (ALHEJOURY et al., 2021). A viscosidade e a adesão à mucosa oral também são características importantes

que afetam a eficácia do tratamento, uma vez que produtos mais viscosos podem oferecer maior duração de alívio, mas com maior sensação de pegajosidade (PEDRO et al, 2019).

Além disso, o mecanismo de ação dos substitutos salivares deve ser bem compreendido para que o tratamento seja efetivo. Esses produtos atuam como lubrificantes que mimetizam a ação da saliva natural, criando uma película protetora que reduz o atrito nas mucosas bucais e melhora a hidratação da cavidade oral. Em casos de pacientes com xerostomia severa, uma alternativa mais eficaz seria o tratamento farmacológico sistêmico com o uso de sialogogos, substâncias que estimulam a produção de saliva (MARINHO et al, 2020). A combinação de substitutos salivares com outras abordagens terapêuticas, como estímulo elétrico das glândulas salivares, pode representar uma estratégia promissora para potencializar a eficácia do tratamento (PAIM et al, 2019).

A posologia e a frequência de aplicação dos substitutos salivares variam dependendo do produto e da gravidade dos sintomas. A maioria dos produtos disponíveis no mercado pode ser aplicada várias vezes ao dia, conforme a necessidade do paciente, visando aliviar os sintomas de boca seca ao longo do dia (BATISTA et al., 2019). Contudo, a aceitação do paciente é um fator crucial para o sucesso do tratamento. A sensação de alívio imediata proporcionada pelos substitutos salivares deve ser equilibrada com a conveniência de seu uso, pois a dificuldade em aplicar o produto repetidamente pode levar à baixa adesão ao tratamento, pensando nisso que as pastilhas, por comparação com os colutórios, géis e sprays, permitem uma utilização mais discreta e confortável socialmente (MARINHO et al, 2020).

A aceitação dos substitutos salivares também depende de fatores subjetivos, como a textura, o sabor e a facilidade de uso. Estudos indicam que a maioria dos pacientes prefere produtos com sabor neutro e uma textura que não seja pegajosa, para garantir maior conforto e uso contínuo (PORANGABA, 2020). Esses aspectos influenciam diretamente a adesão do paciente ao tratamento e, conseqüentemente, sua eficácia na melhora da qualidade de vida. Produtos com sabor agradável e que não causam desconforto são mais propensos a serem utilizados de maneira contínua, proporcionando benefícios mais duradouros.

A eficácia dos substitutos salivares na melhoria da qualidade de vida dos pacientes oncológicos com xerostomia é um ponto crucial. Vários estudos clínicos demonstraram que o uso de substitutos salivares pode melhorar significativamente a qualidade de vida, reduzindo os sintomas de boca seca, facilitando a alimentação e a fala, e promovendo uma sensação geral de conforto (SANTOS; SILVA; LIMA, 2023). A análise da qualidade de vida é essencial, pois muitas vezes os pacientes enfrentam não apenas os sintomas físicos da xerostomia, mas também um impacto psicológico devido ao desconforto crônico, o que pode afetar negativamente sua saúde mental e emocional (PORANGABA et al.,2024).

A comparação entre os preços e a composição dos substitutos salivares é um aspecto importante, pois pode ajudar os profissionais de saúde a recomendar os produtos mais adequados para cada paciente, levando em conta tanto a eficácia quanto o custo. Embora os substitutos salivares ofereçam alívio imediato, a

necessidade de mais pesquisas clínicas e comparativas é evidente, especialmente no que diz respeito à eficácia de longo prazo e à adesão dos pacientes ao tratamento (AROUCHE et al, 2024.).

DISCUSSÃO

A xerostomia, uma das complicações mais comuns entre pacientes oncológicos submetidos a tratamentos como quimioterapia e radioterapia, impacta significativamente a qualidade de vida dos indivíduos afetados. Estudos demonstram que a redução da produção salivar pode resultar em sintomas desconfortáveis, como dificuldade para mastigar e engolir, além de aumentar o risco de infecções orais (NATHAN et al., 2023).

A patogênese dessa condição está amplamente associada aos danos causados pela radiação e quimioterapia nas glândulas salivares, levando à diminuição da função protetora da saliva e à alteração de sua composição (DINIZ; OLIVEIRA; VIANA FILHO, 2024). A consequência direta desses danos é a alteração no fluxo e na qualidade da saliva, fator determinante para o desenvolvimento de diversas complicações orais, além de causar disfagia, ingestão reduzida e, conseqüentemente, desnutrição, um problema muito grave quando se trata de pacientes em tratamentos antineoplásicos (NUCHIT et al., 2019).

A utilização de substitutos salivares surge como uma alternativa para amenizar os efeitos da xerostomia em pacientes oncológicos, proporcionando alívio sintomático e melhorando a qualidade de vida desses pacientes. A composição de substâncias como glicerina, xilitol e carboximetilcelulose, presentes em muitos desses substitutos, tem mostrado um efeito positivo na lubrificação da mucosa oral, uma vez que irão estimular o fluxo salivar além de contribuir para a proteção contra cáries (SILVA et al, 2016). A combinação de ingredientes em substitutos salivares tem sido considerada um avanço no manejo da xerostomia, pois oferece um alívio imediato das queixas bucais mais comuns entre os pacientes.

Entretanto, é importante ressaltar que a eficácia dos substitutos salivares pode variar de acordo com a composição e a viscosidade do produto. Produtos mais viscosos tendem a proporcionar maior duração do efeito, mas podem causar sensação de pegajosidade, o que pode prejudicar a aceitação dos pacientes (PEDRO et al, 2019). Além disso, a adesão ao tratamento é um fator crucial para o sucesso da terapia, já que pacientes com xerostomia severa podem ter dificuldades para usar os produtos de maneira contínua.

A aceitação do sabor, da textura e da praticidade de aplicação são variáveis importantes a serem consideradas, visto que esses aspectos influenciam diretamente a decisão do paciente em adotar o tratamento a longo prazo (GUAZI, 2021).

Outro aspecto relevante é a combinação de substitutos salivares com outras terapias, como os sialogogos, que podem estimular a produção salivar e proporcionar um alívio mais duradouro para pacientes com xerostomia grave (MARINHO et al, 2020). Além disso, é evidente que o acompanhamento contínuo por

profissionais de saúde é fundamental para ajustar as terapias conforme as necessidades individuais de cada paciente, otimizando os resultados e promovendo uma melhoria contínua na qualidade de vida.

CONCLUSÃO

A análise dos substitutos salivares como estratégia terapêutica para a melhoria da qualidade de vida de pacientes oncológicos com xerostomia induzida por tratamento revela que esses produtos desempenham um papel importante no alívio dos sintomas da condição, proporcionando hidratação e proteção da mucosa oral. No entanto, a eficácia dos substitutos varia conforme a composição, viscosidade e propriedades de adesão de cada produto, fatores que influenciam diretamente sua aceitação pelos pacientes.

A escassez de estudos comparativos robustos sobre os substitutos disponíveis no mercado brasileiro, bem como a falta de dados conclusivos sobre a eficácia a longo prazo, sinaliza a necessidade de mais pesquisas sobre este tema. Além disso, a escolha do produto ideal deve considerar as características individuais dos pacientes, como a gravidade da xerostomia e suas preferências pessoais, garantindo um tratamento mais personalizado. A combinação de substitutos salivares com outras abordagens terapêuticas, como sialogogos, e o acompanhamento constante por profissionais de saúde são fundamentais para otimizar os resultados e promover uma melhoria contínua na qualidade de vida desses pacientes. O aprimoramento da pesquisa clínica e a ampliação do conhecimento sobre a eficácia e segurança desses tratamentos são essenciais para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes no manejo da xerostomia em pacientes oncológicos.

REFERÊNCIAS

AGOSTINI, B. A. et al. How common is dry mouth? Systematic review and meta-regression analysis of prevalence estimates. **Brazilian Dental Journal**, v. 29, n. 6, p. 606-618, 2018. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30517485>. Acesso em: 19 out. 2019.

ALHEJOURY, H. A. et al. Artificial Saliva for Therapeutic Management of Xerostomia: A Narrative Review. **Journal of Pharmacy & Bioallied Sciences**, v. 13, supl. 2, p. S903–S907, 2021. https://doi.org/10.4103/jpbs.jpbs_236_21.

ANDRADE. Xerostomia e tratamento com saliva artificial: uma revisão narrativa. **Bdigital.ufp.pt**, 2022.

AROUCHE, J. S. et al. Benefícios da saliva artificial em pacientes com xerostomia: impactos na qualidade de vida e tratamento. **Revista Caderno Pedagógico**, Curitiba: Studies Publicações e Editora Ltda., v. 21, n. 10, p. 1–9, 2024.

AUSTIN, W. et al. Oral Lubrication, Xerostomia, and Advanced Macromolecular Lubricants for Treatment of Dry Mouth. **Lubricants**, v. 12, n. 4, p. 126, 12 abr. 2024.

BARBIERI, T.; COSTA, K. C. DA; GUERRA, L. F. C. Current alternatives in the prevention and treatment of xerostomia in cancer therapy. **RGO - Revista Gaúcha de Odontologia**, v. 68, 2020.

BATISTA, J. et al. Saliva artificial: um estudo da literatura sobre uso em pacientes submetidos a radioterapia. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research (BJSCR)**, v. 27, n. 2, p. 2317–4404, 2019.

CATÃO, M. H. C. V. et al. Tratamento da xerostomia e hipossalivação em pacientes idosos. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 8, p. e42510817427, 15 jul. 2021.

DINIZ, C. K. S.; OLIVEIRA, M. D. L.; VIANA FILHO, J. M. C. Avaliação da hipossalivação e xerostomia em pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 70, n. 2, p. e184639, 2024. <https://doi.org/10.32635/2176-9745.RBC.2024v70n2.4639>. Acesso em: 16 fev. 2025.

GUAZI, J. S. **Utilização de saliva artificial durante a análise instrumental da textura de snacks expandidos para avaliação da correlação com a análise sensorial**. 2020. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/entities/publication/d5b32b3f-f8e8-49ed-9fb8-4bdaccecc6e3b>. Acesso em: 26 maio 2025.

HOSSEINI, M. S. et al. Xerostomia relacionada ao tratamento do câncer: fundamentos, terapêutica e perspectivas futuras. **European Journal of Medical Research**, v. 29, p. 571, 2024. <https://doi.org/10.1186/s40001-024-02167-x>.

MARINHO, F. et al. **Contribuição para o estudo da terapêutica da xerostomia em doentes oncológicos com hipossaliva induzida por radioterapia da cabeça e pescoço**. Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina Dentária, 2020. Disponível em: https://repositorio.ulisboa.pt/bitstream/10451/45608/1/ULSD899313_td_Filipe_Freitas.pdf. Acesso em: 26 maio 2025.

MÜLLER, F. et al. The Impact of Xerostomia on Food Choices—A Review with Clinical Recommendations. **Journal of Clinical Medicine**, v. 12, n. 14, p. 4592, 2023. <https://doi.org/10.3390/jcm12144592>.

NATHAN, C.-A. O. et al. Current management of xerostomia in head and neck cancer patients. **American Journal of Otolaryngology**, v. 44, n. 4, p. 103867, jul. 2023.

NUCHIT, S. et al. Alleviation of dry mouth by saliva substitutes improved swallowing ability and clinical nutritional status of post-radiotherapy head and neck cancer patients: a randomized controlled trial. **Supportive Care in Cancer**, v. 28, 2020. <https://doi.org/10.1007/s00520-019-05132-1>.

PAIM, É. D. et al. Estimulação elétrica no tratamento da hipossalivação induzida pela radioterapia. **CoDAS**, v. 31, n. 4, 2019. <https://doi.org/10.1590/2317-1782/20192018176>. Acesso em: 24 maio 2025.

PEDRO, R. E. L. et al. Boca seca em idosos: proposta de um novo substituto salivar à base de própolis. **Salusvita**, Bauru, v. 38, n. 3, p. 721-738, 2019.

PERALTA, M. M. et al. Neoplasias bucais em indivíduos idosos no Brasil: revisão integrativa. **Revista Rede de Cuidados em Saúde**, v. 10, n. 1, 2017. Disponível em: <http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/rcs/article/view/3387/0>.

PORANGABA, L. P. et al. Randomized double-blind placebo-controlled study of salivary substitute with enzymatic system for xerostomia in patients irradiated in head and neck region. **Current Oncology**, v. 31, n. 2, p. 1102–1112, 2024. <https://www.mdpi.com/1718-7729/31/2/82>.

SANTOS, R. M.; SILVA, A. T.; LIMA, T. S. Advances in artificial saliva for managing xerostomia: a comprehensive review. **Journal of Oral Science**, v. 65, n. 3, p. 189-198, 2023.

SILVA, I. J. DE O. et al. Hipossalivação: etiologia, diagnóstico e tratamento. **Revista Bahiana de Odontologia**, v. 7, n. 2, 6 jul. 2016.

SILVA et al. Alterações orais, prevenção e manejo em pacientes submetidos à quimioterapia e radioterapia: revisão integrativa de literatura. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 10, p. 1535–1546, 9 out. 2024.

